

SHAXSDA EMOTSIONAL YO'NALGANLIK MUAMMOSINING ILMIY PSIXOLOGIK TALQINI

Saidvaliyeva Madina, TAFU "Psixologiya" kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Emotsional holatlar boshqa ruhiy jarayonlar singari miya faoliyatining natijasi yoki mahsuli bo'lib hisoblanadi. Emotsional holatlarning yuzaga kelishiga tabiatda va jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlar, munosabatlar, aloqalar, taassurotlar asosiy sababchidir. O'zgarishlar o'z navbatida, birinchidan, shaxs hayoti va faoliyatining jadallashi yoki pasayishiga, ikkinchidan, insondagi ayrim ehtiyojlarning paydo bo'lishiga yoki yo'qolishiga, uchinchidan, odam ichki organlari funksional holatlarining beqarorlashuviga olib keladi. Shaxsda emotsional yo'nalganlik muammosining psixologik talqini turli nazariy maktab vakillari tadqiqotlari asosida maqolada qiyosiy tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: emotsiya, emotsionallik, reaksiya kuchi, hissiyot, fundamental psixologiya, bixeviorizm, kognitiv psixologiya

Jahon psixologiyasida "hissiyot" bilan "emotsiya" terminlari (ayniqsa chet mamlakatlarda) bir xil ma'noda ishlatiladi, lekin ularni aynan bir xil holat deb tushunish mumkin emas. Bunday nuqson ommabop adabiyotlarda, chet ellarda chop etilgan darsliklarda aksariyat hollarda uchraydi. Odatda tashqi alomatlarini yaqqol namoyon bo'ladigan his-tuyg'ularni ichki kechinmalarda ifodalanishdan iborat psixik jarayon yuzaga kelishining aniq shaklini emotsiya deb atash maqsadga muvofiq. Masalan, ranglarning o'zgarishi, yuzlarning tabassumlanishi, lablarning titrashi, ko'zlarning yarqirashi, kulgu, yig'i, g'amginlik, ikkilanish, sarosimalik va boshqalar emotsiyaning ifodasidir. Lekin vatanparvarlik, javobgarlik, mas'uliyat, vijdon, mehr oqibat, sevgi- muhabbat singari yuksak xislatlarni emotsiya tarkibiga kiritish g'ayritabiiy hodisa hisoblanar edi. Ushbu hissiy kechinmalar o'zining mohiyati, kuch-quvvati, davomiyligi, ta'sirchanligi, yo'nalganligi bilan bir-biridan keskin farq qilishlariga qaramay, ularni emotsiya sifatida talqin qilish oddiy safsataga aylanib qolgan bo'lar edi. Shu boisdan

ularning o‘zaro eng muhim farqi shundaki, birisi ijtimoiy (hissiyot), ikkinchisi esa (emotsiya) individual, xususiy ahamiyat kasb etadi [8].

Psixologik ensiklopediya shunday ta’rif beradi: hissiyotlar (lotincha emovere - hayajonlantirish) - instinktlar, ehtiyojlar, motivlar bilan bog‘liq bo‘lgan va to‘g‘ridan-to‘g‘ri tajriba (qoniqish, quvonch, qo‘rquv va boshqalar) shaklida aks ettirilgan psixik jarayonlar va holatlarning (odamlar va hayvonlarning) maxsus sinfi. shaxsga uning hayotini amalga oshirish uchun harakat qiladigan hodisalar va vaziyatlar. Subyekt faoliyatining deyarli har qanday namoyon bo‘lishiga hamroh bo‘lgan his-tuyg‘ular shoshilinch ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan aqliy faoliyat va xatti-harakatlarni ichki tartibga solishning asosiy mexanizmlaridan biri bo‘lib xizmat qiladi. Psixologik ensiklopedik lug‘atda his-tuyg‘ular “tashqi ta’sirlarning zaruriy qiymatini, ularning inson hayoti uchun foydali yoki zararli ekanligini hissiy aks ettirishga asoslangan xatti-harakatlarni impulsiv tartibga solishning aqliy jarayoni” deb ta’riflaydi.

Tuyg‘ular psixofiziologik asosga ega, ya’ni hissiy holatlar tanadagi fiziologik o‘zgarishlar bilan birga kechadi. Obyektlar yoki vaziyatlarning ma’lum xususiyatlari, his -tuyg‘ularni uyg‘otadi, tanani tegishli xatti -harakatlarga moslashtiradi, ya’ni. organizm tomonidan atrof-muhit bilan muvaffaqiyatli o‘zaro ta’sir qilish darajasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri baholash mexanizmi ishga tushiriladi, harakatga tayyorlikni oshirish yoki kamaytirish jarayonlari sodir bo‘ladi. Shunday qilib, his-tuyg‘ular ichki va tashqi harakatlarning harakatlanishiga yoki tormozlanishiga hissa qo‘shadi va stressli vaziyatlarda shaxsning tashqi xatti-harakatini ta’minlaydigan jarayonlarning ichki tashkilotchisi hisoblanadi.

Emotsiyalar haqidagi masala uzoq vaqt davomida turli, ba’zida bir-biriga zid bo‘lgan nuqtayi nazarlarning yuzaga kelishini shartlab, o‘z yechimini topmagan. XVIII-XIX asrlarda intellektualistik nuqtai nazar eng keng tarqalgan bo‘lib, emotsiyalarning organik namoyon bo‘lishlari psixik hodisalarning oqibati bo‘lib hisoblanadi deb tasdiqlagan. Bu nuqtayi nazar tarafdori I.F.Gerbert fundamental psixologik dalil bo‘lib tasavvur hisoblanadi, inson tomonidan his qilinadigan tuyg‘ular esa turli tasavvurlar o‘rtasida o‘rnatiladigan va tasavvurlar o‘rtasidagi

nizoga nisbatan ta'sirlanish sifatida ko'rib chiqiladigan bog'liqlikka mos keladi deb hisoblagan. V.Vundt ham bu qarashlarni yoqlagan va emotsiyalar – bu hissiyotlar ta'siri ostida tasavvurlarning o'zgarishlari, lekin uning fikriga ko'ra, hissiyotlar ham tasavvurlarga ko'ra o'zgarishi mumkin, bunda organik jarayonlar faqatgina emotsiyalarning oqibati bo'lib hisoblanadi deb ta'kidlagan [1].

Bixevioristlar insonni ta'sirlanuvchi, ta'sir ko'rsatuvchi, o'quvchi muayyan ta'sirlanishlar, harakatlar, xulq-atvorga dasturlangan mavjudot sifatida ko'rib chiqishgan. Stimul va madadni o'zgartirib, kerakli xulq-atvor va shu bilan emotsional ta'sirlanishlarni ham modellashtirish mumkin. Shuning uchun emotsional ko'rinishlar, ularning fikricha, klassik shartli reflekslarni ishlab chiqish natijasi bo'lib hisoblanadi. Kerakli xulq-atvorni shakllantirish bosh vositasi bo'lib ijobiy yo salbiy bo'lishi mumkin bo'lgan madad hisoblanadi. Inson xulq-atvoriga madad xususiyati, inson uchun qadri ta'sir qiladi, turli insonlar turli madadlarni qadrlaydi va afzal ko'radi: kimdir ko'proq maqtovlarni, boshqalar tomonidan hurmatni qadrlaydi, kimdir esa ko'proq pulni qadrlaydi va jazoga yanada ta'sirchan bo'ladi» [2].

Bixevioristlar xulq-atvorimiz qanchalik shaxsiy standartlarimizga mos kelishiga ko'ra ijobiy yoki salbiy emotsiyalarni his etamiz deb ta'kidlaydi. «O'z-o'zini baholash ta'sirlari» real oqibatlarga ko'ra rag'batlantirish va jazolash mezonlarini egalladi va saqlaydi. Insonlar odatda, agar o'z yutuqlaridan faxrlansa, o'zi bilan qoniqadi, lekin qachondir o'zida nimanidir qoralasa, o'zidan qoniqmaydi. Agar inson o'z standartlariga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlarni amalga oshirsa, jamoat yoki o'ziga tanbeh berishdan va oqibatida negativ kechinmalardan chetlashib, o'zini oqlaydi Bunda u o'z ongini shunday o'zgartiradiki, bu unga o'z mas'uliyatini kamaytirish yoki undan qochishga imkon beradi [3].

Kognitivistlar esa, insonni, avvalom bor, «fikrlovchi, tushunuvchi, tahlil qiluvchi» sifatida idrok qilishgan, sababi butun hayotiy axborotlarni kognitiv jarayonlar yordamida tushunish, baholashga to'g'ri keladi. Shuning uchun ko'pgina kognitiv nazariyalar emotsiyalarni, asosan, bilish jarayonlari bilan shartlangan ta'sirlanishlar sifatida ko'rib chiqadi. Kognitivistlarning fikriga ko'ra,

aql nazorat va emotsiyalarni o'rnini bosish omili bo'lib xizmat qilishi kerak. Patologik emotsional holat ham mos bo'lmagan xulq-atvor «moslashmaydigan» kognitiv jarayonlar natijasidir [4]. Emotsiyalar fiziologik hayajonlanish va shu hayajonni yuzaga keltirgan vaziyatni kognitiv baholash asosida yuzaga keladi. Fiziologik hayajonlanish ham quvonch, ham g'azab, va vaziyatning berilishiga ko'ra har qanday boshqa emotsiya sifatida boshdan kechirilishi mumkin. Bunda emotsional inson kechinmalari jadalligi va xususiyati u bilan yonida turgan insonlar qay holda birga qayg'urishiga bog'liq. Gumanistik yo'nalish tarafdorlari insonning ichki olami. O'y-fikrlari, hissiyot va emotsiyalari borliqning to'g'ridan-to'g'ri aksi emas, balki har biri obyektiv olamni idrok qiladi va o'zgartiradi. Insonlar ularning shaxsiy o'sishiga yordam bergan idrok qilingan kechinmalarni baholaydi va o'z mavqeini topishga to'sqinlik qilgan kechinmalardan qochadi va salbiy baholaydi. Sog'lom, ishchan inson emotsiyalarni ifodalashi yoki ifodalamasligidan qat'iy nazar o'z emotsiyalarini tushunadi va anglaydi. Va samarali yashovchi insonning bosh tavsifi bo'lib eng chuqur fikr va hissiyotlarni to'liq anglash bilan kechinmalariga ochiqlik hisoblanadi [6].

Mahalliy va xorijiy olimlarning asarlari hissiyotlarni, hissiy holatlarni o'rganish sohasidagi maxsus tadqiqotlarga bag'ishlangan. Tuyg'ularni o'rganish sohasidagi fundamental asarlarning mualliflari V.Vilyunas, K.Izard, E.Ilyin, Y.Reykovskiy psixologiyada his-tuyg'ular muammosi bo'yicha jiddiy tadqiqotlar nisbatan yaqinda amalga oshirila boshlaganligini ta'kidlaydilar. Yuqori kechinmalarning natijasi bo'lib o'ziga, boshqa insonlarga, hayotga, olamga nisbatan anchaga o'zgarish hisoblanadi. Insonning o'z-o'zini takomillashtirishi uchun ijobiy emotsiyalar zarur, salbiy emotsiyalar va ichki nizolar esa quvvatni olib qo'yadi, shu bilan uning samarali ishlashi va mustaqil takomillashuviga to'sqinlik qiladi. Emotsiyalarni tushunishga rus fiziologi P.Simonov va akademik P.Anoxinning ilmiy ishlanmalari katta hissa qo'shgan. P.Anoxinning biologik nazariyasiga ko'ra, emotsiyalar evolyusiya jarayonida yuzaga kelgan va optimal chegaralarda hayotiy jarayonlarni ushlab turadigan va ayrim mavjudot hamda

butun tur sifatida hayotni saqlashga yordam beradigan moslashuvchan mexanizm sifatida yuzaga kelgan va mustahkamlangan [5].

Ye.P.Ilin emotsiyani vaziyatga, uning yakuniga subyektiv qiziquvchan munosabatning namoyon bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan va bu vaziyatda maqsadga muvofiq xulq-atvorni tashil qilishga yordam beradigan «reflektor psixovegetativ ta'sir» sifatida aniqlaydi. Muallif fikriga ko'ra, emotsiya va hissiyotlar, ularga xos bo'lgan barcha funksiyalari bilan beixtiyor tarkibi qism sifatida inson xulq-atvorini boshqarishda ishtirok etadi, bunda ehtiyojni anglash va vaziyatni baholash jarayoni hamda qaror qabul qilish va olingan natijani baholash jarayonini tartibga soladi. Shuning uchun inson xulq-atvorini boshqarish mexanizmlarini tushunish uchun insonning ham emotsional sohasini, ham bu boshqaruvdagi rolini tushunish zarur. Bu qoidalarning asosida Ye.P.Ilin emotsional inson sohasi tuzilmasining differensial-psixologik konsepsiyasini ishlab chiqdi. Ilinga ko'ra, inson emotsional sohasi - bu o'z ichiga quyidagilarni oluvchi ko'p qirrali hosila: emotsiya, emotsional ton, emotsional holatlar, emotsional shaxs xususiyatlari, emotsional turg'un munosabatlar, bu yerda ulardan har biri aniq differensial belgilarga ega [7].

S.L.Rubinshteyn, o'ta buyuk psixolog, psixologik faoliyat nazariyasi vakili hisoblanib, shuni tasliqlaganki, inson hissiyotlari – «bu uning olamga munosabati, beixtiyor qayg'urish shaklidagi nimani his etayotgani va qilayotgani». Rubinshteynga ko'ra, emotsiyalarning belgilari quyidagilar: qarama-qarshilik, subyektiv holat va obyektga munosabat; zo'riqishning bo'shashishga, asabiylashishning tinchishga qarama-qarshiligi. Olim fikricha, emotsiyalar yoki affektlik - o'zga xos usul bilan borliqni aks etuvchi o'zgacha bilish jarayonlari. Shuning uchun emotsional jarayonlarni bilish jarayonlariga qarshi qo'yib bo'lmaydi. Rubinshteynga ko'ra, emotsiyalar tabiati va vazifalari inson ehtiyojlarining qondirilishiga yo'naltirilgan faoliyati jarayoni va organik vital jarayonlari oqimi bilan aniqlanadi. Emotsiyalar signal beruvchi ehtiyojlarning qondirilishi yoki qondirilmasligiga ko'ra inson kerakli natijaga erishishi uchun o'z faoliyatini muvofiq ravishda qayta qurishi mumkin. «Emotsional jarayonlar individ sodir etayotgan harakat va unga duch keladigan ta'sir ehtiyojlar, qiziqishlar,

ko'rsatmalarga nisbatan ijobiy yoki salbiy munosabatda bo'lsa, ijobiy yoki salbiy xususiyatni egallashi mumkin; ularga va faoliyat borishiga individ munosabati emotsiyalari taqdirini hal etadi». Emotsiyalar ehtiyojlarni qoniqtirishga qaratilgan inson faoliyati borishida shakllanadi va bir vaqtda emotsiyalarning o'zi, va emotsiyalar ko'rinishida kechiriladigan ehtiyojlar insonni faoliyatga chorlaydi. Inson hissiyotlari va emotsiyalari shaxs yo'nalganligi, ko'rsatmasi, haqiqiy mohiyatini aniqlab, uning tuzilishini aks etadi [9]. Kechinmalarning subyektiv qadriyatiga ko'ra B.I.Dodonov quyidagi emotsiya turlarini ajratadi:

- altruistik – ko'mak berishga ehtiyoj, boshqalarga yordam ko'rsatishga asoslangan kechinmalar: boshqa insonlarga quvonch va baxt olib kelish, o'z taqdiri uchun havotirlanish tuyg'usi, qayg'udosh bo'lish, ishonish, sodiqlik, achinish hissi;

- kommunikativ – muloqotga ehtiyoj asosida yuzaga keladi: muloqotlashish istagi, fikr va kechinmalar bilan bo'lishish, yoqtirish hissi, bog'lanib qolishlik, kimgadir hurmat hissi, yaqinlar va hurmatli insonlarga ma'qul tushish istagi;

- glorik – o'z o'rnini topish, shon-shuhratga ehtiyoj bilan bog'liq: tan olinish, hurmatni egallashga intilish, o'ziga bino qo'yish hissi va revansh olish istagi, mag'rurlanish, afzallik hissi, o'sish sodir bo'lganligi, o'z shaxsi qadriyatiga ko'tarilganligi bilan qoniqish;

- amaliy – faoliyat muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligi, uni amalga oshirish va yakunlash qiyinchiliklari bilan aniqlanadi: ishda yutuqqa erishish istagi, zo'riqish hissi, ishga beriluvchanlik, yoqimli charchov, o'z mehnati natijalaridan qoniqish hissi;

- romantik – barcha ajoyib, sirliga intilishda namoyon bo'ladi: qandaydir ajoyib va o'ta yaxshi narsani kutish; atrofdagi olam o'zgarishlarini idrok qilish hissi: hamma narsa o'ziga xos ahamiyatlilik, sirlilik bilan to'ldirilgan bo'lib tuyuladi;

- gnostik – bilish va ma'naviy ehtiyoj bilan bog'liq: hodisalar mohiyatini bilishga intilish, hayron bo'lish yoki ikkilanish, tushunmaslik hissi; fikr aniqligi yoki noaniqligi hissi; o'z mulohazalarida ziddiyatlarni bartaraf etish va hamma narsani tizimlashtirishga kuchli intilish; muammo yechimi yaqinligini his etish.

- estetik - lirik kechinmalar bilan bog'liq: go'zallikka ehtiyoj, nozik, ko'taringi va buyuklik hissi; tovushlar bilan rohatlanish, hayajonlantiruvchi dramatism hissi, ma'naviy o'sish hissi; o'z yaqinlari hissi, yolg'izlik hissi;

- gedonik – tana va ma'naviy qulaylikda ehtiyojni qondirish: bilimlar, shirin taom va h. dan olingan yoqimli ma'naviy va jismoniy hislar bilan ozuqalanish; tashvishsizlik, sokinlik hissi, hursandchilik hissi;

- akizitiv – yig'ish, kolleksiya yig'ishga qiziqishga ko'ra yuzaga keladi: yig'ishga intilishi, yig'ilganlarning ko'payganligidan quvonish; o'z kolleksiyasini ko'rishdan olingan yoqimli his;

- safarbar etiladigan – xatarni yengishga ehtiyojdan, kurashishga qiziqishdan sodir bo'ladi: tavakkal qilishga qiziqish, sportga berilib ketish hissi, qat'iyatlilik, sport g'azabi, kuchli irodaviy va emotsional zo'riqish hissi, o'z jismoniy va ma'naviy qobiliyatlarini safarbarlash [10].

Emotsiyalar insonning u yoki boshqa obyektlar bilan o'zaro munosabatining bevosita aksi hisblangan oddiy va bu aks etish bilvosita xususiyatga ega bo'lgan murakkablilarga bo'linadi. Kuchli, namoyon bo'lishi xususiyati va turg'unligiga ko'ra emotsiyalar orasida affekt emotsiyasi va kayfiyat emotsiyasi farqlanadi. Shaxsiy emotsiyalarga ta'sir ko'rsatish, emotsional muvozanatning buzulganligining yaqqol belgilari paydo bo'lguncha oldini olish xususiyatiga ega va hokazo, biroq shunday voqeani real imkoniyatini oldindan ko'rib, (xatarli vaziyat, yuqori javobgarlik va hokazo) odam o'z-o'ziga ta'sir etishning maxsus usullari (o'zini-o'zi ishontirish, o'ziga-o'zi buyruq berish va hokazo) yordamida uni kelishini oldini olishga harakat qiladi. F.Polon odamlarning alohida toifasini ajratadi, ular ehtiyotkorlik, mulohazalik, ishonmaslikni namoyon etadilar, chunki ular o'zlarini doimo nazorat qilishlari kerak. U harakatga tushmasdan oldin har qanday intilish tutib qolinadi, nazorat qilinadi. Unga yordam berish yoki halaqit berish mumkin bo'lganligi uchun boshqa barcha intilishlar o'rganiladi. Shunday qilib biz ta'kidlamoqchimizki, o'zini-o'zi tuta bilish shaxs xususiyati sifatida tadbiq etilishi gomestatik tamoyilga ko'ra amalga oshiriladi. Masalan P.Levinning ta'kidlashicha "biz o'z hissiyotlarimiz hayajonlarimizni ehtirosalarimiz qanchalik

qonuniy bo‘lmasin ularni doimo va diqqat bilan kuzatishimiz kerak va ular juda ham jadallashganda ushlab qolishga harakat qilishimiz zarur. Shunday daqiqalar keladiki biz juda chuqurlashib va o‘zimizni boshqara olmasligimizni his qilamiz. Umumiy qoida sifatida qabul qilish kerakki bunga qanchalik erta aralashsak, shunchalik yaxshi”[11].

O‘zaro munosabatlarda emotsional holatlarni nazorat qilish guruh ichida emotsional psixik jarayonlarda emotsional holatlarni nazorat qilish kabi bir qator turlarga ajratiladi. Insoning individual alohidaligini biz emotsional holatlarni nazorat qilishni hissiy psixik tasvirida ko‘rishimiz mumkin. V.G.Afanasev quyidagi fikrlarni ilgari suradi: “dunyoda insongina emotsional holatlarni nazorat qilish imkoniyatiga ega agar u fikrlasa, o‘ylasa, ziyrak bo‘lsa, o‘ziga boshqalar nigohi bilan qaray olsa o‘zini xatolari va kamchiliklarini ko‘ra olsa agar aksincha bo‘lsachi, ya’ni unda emotsiya hissiyot ustunlik qilsa affektlar o‘zini haddan tashqari sevsa u holda inson o‘zini nazorat qila olmaydi. Ko‘pincha hissiyotga beriluvchan shaxslar yengil tabiat, janjalkash, impulsiv, tartibsiz harakat qiluvchilar va boshqalar. Yengil tabiatli kishi o‘ylamasdan qilingan ishi yoki aytilgan noo‘rin so‘z uchun ko‘pincha tanbeh yeydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Анохин П.К. Эмоции / Психология эмоций. - М.: Московский университет, 1993. - С. 181 - 188.
2. Выготский Л. С. Проблема воли и ее развитие в детском возрасте // Собр. соч. в 6 т. Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. – С. 454–465.
3. Запорожец А.В. Психология. - М.: Просвещение, 1965. - 240 с.
4. Запорожец А.В., Неверович Я.З. К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у детей // Вопросы психологии. - 1974. - № 6. - С. 59 - 73.
5. Изард К.Э. Психология эмоций / К.Э.Изард. Перевед. с английского. - СПб.: Питер, 2008. - 464 с.
6. Ильин Е.Л. Эмоции и чувства. - СПб.: Питер, 2001. - 752 с.

7. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции // Психология эмоций. - М.: Московский университет, 1993. - С. 171 - 180.

8. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.: Московский университет, 1981. - 584 с.

9. Психологический словарь / Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - М.: Проспект, 2007. - 431 с.

10. Реан А.А. Психология и педагогика / А.А.Реан, Н.В.Бордовская, С.И.Розум. - СПб.: Питер, 2000. - 432 с.

11. Схемы и таблицы по психологии и педагогике / Сост.: И.Н.Афоница, Л.С.Барсукова, Т.Н.Соколова. - М.: Владос, 2010. - 130с

